

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Тошбекова Фотима Отабек кизи

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: fatimatashbekova29@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются особенности проектной деятельности при обучении русскому языку как неродному в Узбекистане. Автор раскрывает роль преподавателя как фасилитатора и даёт рекомендации по интеграции проектов в билингвальную среду.

Ключевые слова: проектная деятельность, билингвальная среда, русский язык как неродной, фасилитатор, коммуникативная компетенция, организация обучения, практическое обучение.

Современные условия образовательного процесса требуют от преподавателя внедрения технологий, способствующих формированию не только языковых знаний, но и практических коммуникативных навыков. Одной из таких технологий является проектная деятельность, которая активно применяется при обучении русскому языку как неродному в поликультурной и билингвальной среде Узбекистана. По мнению Солововой Е.Н., формирование коммуникативной компетенции возможно только при активном речевом взаимодействии обучающихся [1].

В условиях глобализации и поликультурного взаимодействия особенно остро встаёт вопрос эффективного обучения русскому языку как средству межнациональной и профессиональной коммуникации. Для достижения высокого уровня коммуникативной компетенции важно применять такие педагогические подходы, которые позволяют студенту не только получать знания, но и активно использовать их в реальной речевой практике. Как отмечает Халилова Д.Д., в условиях билингвального общества проектные формы обучения позволяют повысить мотивацию и речевую активность студентов [2]. Проектная методика базируется на принципах деятельностного, личностно-ориентированного и коммуникативного подходов. Согласно Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, «проект представляет собой форму организации учебного процесса, при которой учащиеся осваивают учебный материал через выполнение практически значимой задачи, требующей применения речевых средств в реальных коммуникативных ситуациях» [3].

Проектная деятельность также способствует формированию межпредметных связей, что особенно важно в условиях интеграции языковых и профессиональных дисциплин. Например, при изучении русского языка студентами медицинских вузов можно организовать

проекты, связанные с медицинской терминологией, написанием инструкций, симуляцией диалогов между врачом и пациентом, что придаёт учебному процессу прикладной характер.

Разнообразие типов проектов — информационные, исследовательские, творческие, социальные — позволяет учитывать индивидуальные интересы студентов и развивать различные типы мышления. Творческие проекты, такие как создание литературного журнала, постановка сценок на русском языке, участие в конкурсах и квестах, особенно актуальны для гуманитарных направлений и способствуют раскрытию речевого и личностного потенциала студентов.

Одним из важнейших компонентов проектной работы является самооценка и рефлексия. Важно научить студентов анализировать как процесс выполнения проекта, так и его результат: чему научились, что удалось, какие трудности возникли. Такие навыки формируют у обучающихся метапредметную компетентность, необходимую для самостоятельного обучения и профессионального роста.

Не менее значима и роль обратной связи, которую организует преподаватель. Она должна быть конструктивной, доброжелательной и направленной на поддержку развития. Применение приёмов формирующего оценивания, таких как «дневник проекта», «оценочный лист» или «рефлексивная анкета», делает процесс взаимодействия более осознанным и развивающим. Серьёзное внимание следует уделить вопросам инклюзивности проектной деятельности. Необходимо разрабатывать задания, доступные для студентов с разным уровнем подготовки и различными возможностями. Важно создавать условия, при которых каждый участник чувствует себя полноценным членом команды и может внести свой вклад в общее дело. Преподаватель в условиях проектного подхода становится не только педагогом, но и наставником, координатором, медиатором. Это требует переосмысления своей роли, повышения квалификации и готовности к постоянному профессиональному росту. Обучение проектному методу должно входить в систему подготовки преподавателей на всех уровнях образования.

Кроме того, проектная методика может служить основой для построения индивидуальных образовательных траекторий студентов. Благодаря гибкости форм и содержания проектов, каждый обучающийся может выбирать задания, соответствующие его профессиональным интересам, языковому уровню и личным установкам, что способствует осознанному и целенаправленному обучению.

Проектная деятельность в преподавании русского языка направлена не только на усвоение грамматики и лексики, но и на формирование умений слушать, убеждать, сотрудничать и выражать собственное мнение в устной и письменной форме. В этом контексте особое значение приобретают

междисциплинарные и социокультурные проекты, раскрывающие язык как средство взаимодействия между культурами.

Организация проектной деятельности требует соблюдения определённых этапов: постановка цели, формулирование задачи, планирование, сбор и анализ информации, создание продукта и его презентация. Каждый этап должен включать речевую активность студентов, что способствует формированию таких компонентов коммуникативной компетенции, как грамматическая правильность, адекватность высказывания, логичность и культура речи. Разнообразие типов проектов — информационные, исследовательские, творческие — позволяет учитывать индивидуальные интересы студентов [4]. В частности, Турсунова Ф.Ш. подчёркивает значение использования проектной технологии в сельских образовательных учреждениях для повышения уровня речевой подготовки учащихся [5].

По мнению В.Ю. Крысина, эффективное овладение языком невозможно без его использования в естественной социальной практике. В своих работах, в том числе «Русский язык в современной России» [6], он подчёркивает значение языка как инструмента социального взаимодействия, а не только объекта изучения. Проекты, основанные на реальных или приближённых к жизни темах, позволяют студентам развивать навыки общения, аргументации, презентации мыслей и участия в дискуссии. Важно учитывать и методическую сторону реализации проектной деятельности. Преподаватель выступает не только как носитель знаний, но и как фасилитатор, организатор и партнёр. Он должен создавать условия для речевой активности, обучать приёмам работы с информацией, помогать в структурировании проекта. Как подчёркивает И.Л. Бим, «только в условиях активного речевого взаимодействия возможна реализация потенциала коммуникативного подхода» [7].

Таким образом, проектная технология в обучении русскому языку представляет собой не только современный педагогический инструмент, но и способ формирования у студентов необходимых для жизни и профессии речевых умений. Её внедрение требует методической подготовки преподавателя, поддержки со стороны образовательной среды и постоянного обновления содержания проектов с учётом интересов студентов и социальных реалий.

Список литературы

1. Бим И.Л. Современные концепции обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2001.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006.
3. Казакова Т.М. Методика преподавания РКИ: теория и практика. – СПб.: Златоуст, 2015.

4. Крысин В.Ю. Русский язык в современной России. – М.: Наука, 2008
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: АСТ, 2005.
6. Турсунова Ф.Ш. Языковые проекты в сельских школах. – Кашкадарья, 2021.
7. Халилова Д.Д. Проектная деятельность в преподавании русского языка в Узбекистане // Молодой ученый. – 2021. – №6.